

Tabulasi Data Penelitian

Deteksi dan Respons Insiden

Sistem Zabbix membantu mendeteksi gangguan layanan dengan lebih cepat

Notifikasi otomatis dari Zabbix memudahkan tim IT dalam merespons insiden

Zabbix mempercepat waktu penyelesaian insiden dibandingkan sebelumnya

Saya dapat mengetahui kondisi perangkat tanpa menunggu laporan pengguna

Availability and Downtime

Setelah menggunakan Zabbix, jumlah downtime layanan IT menurun

Zabbix mendukung peningkatan availability layanan IT

Zabbix memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap status konektivitas VPN

Dashboard dan Kemudahan Pemantauan

Tampilan dashboard Zabbix memudahkan pemantauan perangkat secara real-time

Informasi di dashboard Zabbix mudah dipahami dan membantu analisis cepat

Dashboard Zabbix cukup interaktif dan berguna dalam pemantauan infrastruktur

Efisiensi Tim IT

Zabbix mengurangi ketergantungan pada monitoring manual

Zabbix membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim IT

Kepuasan Umum

Data historis dari Zabbix berguna untuk analisis dan evaluasi performa infrastruktur

Saya puas dengan kinerja sistem monitoring Zabbix secara keseluruhan

Saya merekomendasikan penggunaan Zabbix untuk lingkungan serupa

Pendidikan Terakhir:	Usia:	Sistem Zabbix membantu mendeteksi gangguan layanan dengan lebih cepat.	Notifikasi otomatis dari Zabbix memudahkan tim IT dalam merespons insiden.	Zabbix mempercepat waktu penyelesaian insiden dibandingkan sebelumnya.	Saya dapat mengetahui kondisi perangkat tanpa menunggu laporan pengguna.	Setelah menggunakan Zabbix, jumlah downtime layanan IT menurun.	Zabbix mendukung peningkatan availability layanan IT.	Zabbix memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap status konektivitas VPN.	Tampilan dashboard Zabbix memudahkan pemantauan perangkat secara real-time.
S1	37	4	4	5	4	4	4	3	4
Diploma	23	4	4	5	5	5	5	5	4
SMA/SMK	29	4	5	4	3	2	4	4	4
S1	28	4	3	3	4	4	4	3	4
S1	32	4	4	5	4	4	4	4	4
Diploma	30	2	2	1	5	3	4	2	1
Diploma	28	5	5	5	5	5	5	5	5
S1	22	3	5	2	3	4	3	5	3
S1	32	4	5	4	5	3	5	4	4
S1	28	4	4	4	4	4	4	4	5
S1	28	4	5	4	5	4	4	5	5
S1	25	4	5	5	4	3	5	5	4
Pendidikan Terakhir:	Usia:	Informasi di dashboard Zabbix mudah dipahami dan membantu analisis cepat.	Dashboard Zabbix cukup interaktif dan berguna dalam pemantauan infrastruktur.	Zabbix mengurangi ketergantungan pada monitoring manual.	Zabbix membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim IT.	Data historis dari Zabbix berguna untuk analisis dan evaluasi performa infrastruktur.	Saya puas dengan kinerja sistem monitoring Zabbix secara keseluruhan.	Saya merekomendasikan penggunaan Zabbix untuk lingkungan serupa.	
S1	37	5	5	5	4	5	4	4	
Diploma	23	5	5	4	5	5	5	5	
SMA/SMK	29	5	4	3	4	4	4	5	
S1	28	4	4	5	5	5	4	4	
S1	32	4	3	4	4	4	4	5	
Diploma	30	4	3	3	3	2	2	1	
Diploma	28	5	5	5	5	5	5	5	
S1	22	4	3	5	3	1	3	3	
S1	32	4	5	3	5	3	4	4	
S1	28	4	4	5	5	5	5	4	
S1	28	4	4	4	5	5	5	4	
S1	25	5	5	5	4	4	5	5	